

ФОРМА ВЫРАЖЕНИЯ СЛОВА «МАГИЯ» (ЯТУКА) В АВЕСТЕ

Уразова Раъно Ташпулатовна (PhD),

доцент кафедры "Религиоведение и
сравнительное изучение мировых религий UNESCO"
Международной исламской академии Узбекистана
Ташкент, Республика Узбекистан

Аннотация: Статья посвящена колдовству (ятуке) в зороастрийской религии, представляющему собой остатки первобытных представлений, известных под названиями див, пери, чертовщина, дьявол, шайтан, джинн, а также его роли в обществе Авесты. В частности, ятуки рассматриваются как порождение Ахримана, одно из его проявлений. Научно проанализировано, что колдовство - это силы, которые различными способами стремятся отвлечь человеческий дух и отдалить его от Истины. По этой причине в традиции Авесты благие силы и божественные существа ведут беспощадную борьбу против различных видов злых духов, включая ятуков. Это свидетельствует о том, что в мире зороастризма особое внимание уделялось вопросу абсолютности и беспристрастности веры.

Ключевые слова: зороастризм, Авеста, Ахура Mazda, Хварно, Варахран, ятука, дэв, пери, джинн.

В Авесте среди злых символов и мифологических существ (духов, противоположных человеку) особо выделяется категория Ятука (магия). В целом, ятуки считаются порождением Ахримана, его отражениями. По этой причине в традиции Авесты добрые силы и божественные существа ведут беспощадную борьбу против различных видов злых духов, включая ятуков. Особенно часто в этом контексте упоминается категория ятуков.

В демонологических представлениях населения Средней Азии центральное место занимают сверхъестественные существа, известные под названиями дэв, пари, алвасти, иблис, шайтан, джинн и др. Формирование зороастрийского дуализма свидетельствует о высоком уровне развития демонологических воззрений в Средней Азии. В исследованиях преимущественно рассматривались вопросы историографии темы, а также роль зла, злых сил и магии как составной части других тематических направлений. В исследованиях И.М.Джабарова, Х.Караматова, М.М.Исхакова, Р.Х.Сулаймонова, А.С.Сагдуллаева, Х.Хамидова, А.Аширова,

М.Ж.Ишмуратова, Р.Т.Уразовой и Ш.Абдуллаева изучены сведения об образе Ятука (магия) различного содержания.

В Малой Авесте появляются новые термины, такие как *uātāv* и *rairika*, для обозначения священнослужителей культов, не относящихся к зороастризму. Очень сложно определить отдельные характеристики этих терминов в зависимости от контекста источника, поскольку в большинстве случаев оба термина используются как часть вышеупомянутой системы. В Ясне дэвы, люди-дурванды, угнетатели, кавии или карапаны, злодеи, двуногие ашмуги и четвероногие волки, враги, коварно скачущие на конях, описываются как категории зложелателей, которые должны быть уничтожены Заратуштрой. Таким образом, можно сказать, что оба термина приобретают негативное значение и обозначают врагов общества Авесты. Исследователи единодушны в том, что термин *uātāv* означает колдун и имеет сходство с санскритским *uādav-*, что означает название племени Кришны.

В основе этого лежат традиции колдовства, магии, веры в магические силы и различные «способы» их преодоления, которые сохраняются с далекого прошлого до наших дней. Слово «ятука» - это форма слова «колдовство», упоминаемая в Авесте. Под этим термином подразумевается подчинение человеческого духа с помощью различных заклинаний и «тайных» действий, сбивающих его с пути Истины. Колдовство не является конкретным методом или средством воздействия. В его арсенале могут быть самые разнообразные вещи. Самое главное, считалось, что магические действия применяются как для добра, так и для зла.

Однако колдовство и магия противоречат божественной истине и рассматриваются как притязание на функцию «творца» посредством «лжи и обмана». Ахриман - это существо, способное проявлять себя в форме колдовства и магии. Не будет ошибкой сказать, что зороастризм стал первой религиозно-нравственной системой, осудившей это как восстание против Истины.

Традиционные понятия и представления о колдовстве, сохранившиеся в народе, формировались по-разному. Использование этого слова вместе со словом магия, по-видимому, вносит дополнительную ясность в этот вопрос. Ведь слово «магия» также сочетается с функцией колдовства. В обоих выражениях подразумеваются определенные средства магического воздействия, действия по передаче этого воздействия кому-либо, различные средства и действия в соответствии с целью «заинтересованной» стороны в достигаемом результате. Например, известны различные легенды о том, как слова и действия, обладающие магической силой, использовались для колдовства и магического воздействия. Однако, независимо от любых средств,

действий и предметов, колдовство (ятука) направлено на искусственное воздействие на человеческий дух.

Итак, эти действия не признаются социальной моралью (и даже правом). Такие ситуации осуждаются в общественной жизни. Еще в далеком прошлом человечество осуждало подобные неестественные средства и действия, искажающие общественное сознание. То, что мы видим в Авесте целую систему сведений против Ятуки, является достаточным доказательством в этом смысле.

Целесообразнее перейти к конкретным примерам и найти объяснения проблеме. Например, В 13-м стихе Ардви Суры (Обон Яшт), говоря о золотой колеснице богини, запряженной четырьмя белыми конями, отмечается, на что способны кони, в частности, на уничтожение демонов, ведьм и демонов. 49-50-й строфы этого хвалы Хусрав обращается к Ардви Суре с просьбой о помощи в «преодолении негодяя Неремана в состязании наездников». «Затем, пользуясь этим превосходством, он молит: «Передать в его руки власть над людьми и демонами, людьми и джиннами, колдунами и чародеями».

В 12-м стихе восхваления звезды Тиштрия (Сириуса) читается следующая фраза: «Хафтайринг - Большая Медведица (Да будет она благодарна нам), пусть колдуны и чародеи исчезнут и будут унижены». В другом месте утверждается, что Ахура Мазда даровал Тиштрии статус предводителя всех небесных звезд. Говорится, что молитва благодарности сияющей звезде Тиштрия, счастливой (благословенной) звезде, является как добровольной, так и обязательной. Подобно тому, как Заратуштра был поставлен во главе людей...

Боевой дух против зла в молитве Варахрана вновь подчеркивает такие элементы, как борьба с колдовством и сокрушение колдунов. В частности, Варахран - небесное существо, могущественный страж доброго мира, сообщая о себе Зороастру, говорит: «Я черпаю силу в могуществе Ахура Мазды и нахожу защиту под его покровительством. Я самый милосердный к тебе (к Зороастру и, несомненно, к верующим людям - У. Р.). Добро - мой плод, если есть боль, я - целебное средство. Я разрушу вражду людей и демонов, уничтожу нечисть и колдунов...». Тема колдовства, магических практик, джиннов и демонов продолжается в восхвалении Хварно.

Отмечается, что термин паирика, обозначающий образ, относящийся к дэвам, имеет следующие три различных значения: «ведьма» (колдунья, чародейка), «даэва» (демон женского пола) и «падающая звезда» (учар юлдуз).

Таким образом, в зороастрийском мире особое внимание уделялось вопросу абсолютности и беспристрастности веры. Поэтому силы, которые различными способами отвлекают человеческий дух и отдаляют его от

Истины, решительно осуждаются. «Позитивные силы на службе добра служат уничтожению зла». Вопрос магии же отвлекает мысли человека от Истины, уводит от добра и ведет на греховные пути.

В книге «Видевдат» говорится о том, что в противоположность красоте, благополучию и изобилию одиннадцатой страны - Хильменда, «созданной Ахура Маздой», Ахриман создал греховное деяние, называемое ятука - колдовство. «Колдовство, - подчеркивает «Видевдат», - это ложь, которая порождается чародейством. Столкнувшись с колдовством, праведный (верующий) человек должен прочитать молитвы, являющиеся Словом Истины, чтобы отвлечь его от себя и отразить»

В заключение можно сказать, что даже в наши дни представления о феях, дэвах и различных колдовских силах сохраняются в виде воображаемых негативных образов. В народе бытуют различные легенды и рассказы об этом. В частности, в историях о людях, “столкнувшихся” с феями, при наличии типологической общности различаются лишь отдельные детали. Например, феи часто изображаются расчесывающими свои распущенные длинные волосы.

Иногда они собираются в круг в облике группы девушек, веселятся и смеются на пиру. Они похищают мысли у людей, с которыми сталкиваются, и не позволяют им вернуться к реальности. Говорят, если человек произнесёт “бисмиллях” в этой ситуации, все призрачные перы мгновенно исчезнут. Человек даже не вспомнит, как оказался в этом уединенном месте. Или, если человеку удастся заполучить прядь волос перы, она станет его служанкой и будет постоянно умолять вернуть ей прядь волос.

Тот факт, что термины «Ятука» и «Паирика» часто появляются в Авесте вместе как пара слов, можно сказать, что они имеют дополняющую природу. Отсюда следует, что парика был жрецом, раздавшим жертвоприношения, а ятука (ятаву) - жрецом, проводившим церемонию жертвоприношения.

Например, среди нашего народа встречаются такие выражения, как “стал одержимым” или “джинн овладел”, “перы украла разум”. Эти представления являются сохранившимися до наших дней остатками первобытных верований, переработанных в ходе зороастрийских реформ.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Авеста: Книга “Видевдат” // Перевод М.Исхакова. – Т.:, 2007. – С.12.
2. Авеста. Книга Яшт // Перевод М.Исхакова. – Т.: 2001. Хуршед Яшт, 4-раздел – С.36.

3. Bartholomae Chr. Altiranisches Wörterbuch. Strassburg: Verlag von Karl J. Trübner, 1904. – P. 1283-1284;
4. Parmeshwaranand S. Encyclopaedic dictionary of Puranas: in 5 vol. New Delhi: Sarup & Sons, 2001. Vol. 5. – P. 1410-1412.
5. Pirart É. Georges Dumézil face aux demons iraniens. Paris: Harmattan, 2007. – 190 p.
6. Абдуллоев Ш. “Ўрта Осиё халқлари диний қарашларида дев образи: шаклланиши ва эволюцияси” мавзусидаги тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. –Термиз, 2023. -50 б.
7. Джабаров И. Духи, святые, боги Средней Азии: Очерки по истории религии. – Ташкент.: Узбекистан, 1993. – 221 с.;
8. Исҳоқов М. “Авесто”да эзулик ва ёвузлик (мифологик қатламлар таҳлили асосида) // O`zbekiston tarixi. – Тошкент, 2001. № 3. – Б. 22-30.
9. Аширов А. “Авесто”дан мерос маросимлар: Ўзбек халқи турмуш тарзида зардуштийлик диний маросимлар анъанаси. – Тошкент.: Мерос, 2001. – Б.30.
10. Ишмуратов М.Ж. “Авесто”да мифологик қатлам (табиат култлари асосида): Филол. Фанлари номзоди...дисс. – Тошкент, 2001.– 156 б.;
11. Кароматов Х. Ўзбекистон мозий этиқодлар тарихи. – Тошкент, ЖИДУ, 2008. - 664 б.;
12. Соколов С. Н. Язык Авесты. Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1964. – P. 295.
13. Уразова Р.Т. Зардуштийликда маъбудаларнинг функциялари ва ижтимоий-тарихий моҳияти // тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2017. -55 б.